

TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE MANUTENÇÃO DE CISTERNAS NO SEMIÁRIDO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764173

AUTORES: JOSEMBERG PEREIRA AMARO, TAINARA CHAGAS DE SOUSA, ADOZINDA LOPES BATISTA DE PINA, JOÃO WESLEY DA SILVA GALVÃO.

INTRODUÇÃO: EM ÁREAS RURAIS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO, A FALTA DE ACESSO À ÁGUA POTÁVEL E O MANEJO INADEQUADO DE CISTERNAS REPRESENTAM UM RISCO À SAÚDE, FAVORECENDO DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE PÓS-GRADUANDOS EM ENFERMAGEM NA APLICAÇÃO DE UMA AÇÃO EDUCATIVA SOBRE TRATAMENTO DA ÁGUA E LIMPEZA DE CISTERNAS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA, COM ABORDAGEM QUALITATIVA, REALIZADO EM JULHO DE 2025, NO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA, DO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ. A ATIVIDADE FOI VOLTADA A USUÁRIOS DO SERVIÇO E ESTRUTURADA EM UM JOGO EDUCATIVO COM SEIS PERGUNTAS SOBRE HIGIENIZAÇÃO, TRATAMENTO E ARMAZENAMENTO SEGURO DA ÁGUA. OS PARTICIPANTES FORAM CONVIDADOS NO MOMENTO DO ATENDIMENTO E RESPONDIAM ÀS PERGUNTAS SORTEADAS POR DADO, SEGUIDAS DE DIÁLOGO EXPLICATIVO E SÍNTESE VERBAL DO APRENDIZADO. **RESULTADOS:** A AÇÃO OBTVEU BOA ADESÃO E ENGAJAMENTO DOS USUÁRIOS. DURANTE A ATIVIDADE, OS PÓS-GRADUANDOS INTERAGIRAM DIRETAMENTE COM OS PARTICIPANTES, ESCLARECENDO DÚVIDAS SOBRE O TRATAMENTO DA ÁGUA E MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS. O JOGO EDUCATIVO MOSTROU-SE UMA ESTRATÉGIA EFICAZ, PROMOVENDO UM AMBIENTE DESCONTRAÍDO E FAVORECENDO O DIÁLOGO. PARA OS DISCENTES, A EXPERIÊNCIA FOI SIGNIFICATIVA POR POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS COMO COMUNICAÇÃO CLARA, ESCUTA ATIVA, ADAPTAÇÃO DA LINGUAGEM ÀS ESPECIFICIDADES CULTURAIS, CONDUÇÃO DE ATIVIDADES PARTICIPATIVAS E ARTICULAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM EM CONTEXTOS COMUNITÁRIOS. O JOGO FACILITOU A APROXIMAÇÃO COM O PÚBLICO, ESTIMULOU O INTERESSE PELO TEMA E FAVORECEU A CONSTRUÇÃO COLETIVA DO CONHECIMENTO. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA RESSALTOU A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS LÚDICAS E PARTICIPATIVAS COMO FERRAMENTAS PODEROSAS PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE, APROXIMANDO O CONHECIMENTO TÉCNICO DA REALIDADE DOS USUÁRIOS. ALÉM DISSO, REFORÇOU O PAPEL DO ENFERMEIRO COMO EDUCADOR E AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, CAPAZ DE FOMENTAR PRÁTICAS DE CUIDADO ALINHADAS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, CISTERNAS.